

Editor/Author Correspondence

Editor 2023-12-05 02:01 PM	Subject: [TF] Mohon untuk cek OJS dan perbaiki sesuai dengan catatan Reviewer	DELETE
	Jurnal Transformatif (Islamic Studies) http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF	
Editor 2023-12-05 02:03 PM	Subject: Hambatan Kultural Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia (Perbedaan Antargender, Etnis, Ekonomi Keluarga, dan Pendidikan Orang Tua)	
	Perbaikan revisi diberi waktu sampai tanggal 9 Desember 2023	
Author 2023-12-05 05:16 PM	Subject: Hambatan Kultural Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia (Perbedaan Antargender, Etnis, Ekonomi Keluarga, dan Pendidikan Orang Tua)	DELETE
	Yth. Editor Terima kasih atas review dan komentar yang telah disampaikan. Komentar tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas manuskrip saya. Perbaikan telah saya lakukan sesuai catatan dari reviewer. Perbaikan di highlight berwarna kuning. Apabila ada perbaikan lebih jauh, saya bersedia untuk kembali melakukan perbaikan. Terima kasih. Hormat saya Ahmad Juhaidi #1 Komentar reviewer: Perbaiki penulisan "memverifikasi" Respon: Perbaikan telah dilakukan #2 Komentar reviewer: Seharusnya disebutkan lebih dahulu sub judulnya dalam menyajikan hasil statistiknya. Untuk sub ini misalnya disebutkan: 1. Gender berpengaruh terhadap hambatan kultural mahasiswa pada PTKIN di Kalimantan. Sesudah itu baru tampilkan hasilnya. Respon: Penambahan yang diperlukan telah dilakukan #3 Komentar reviewer: Etnis berpengaruh terhadap hambatan kultural mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Kalimantan. Baru uraikan hasilnya.... Respon: Penambahan yang diperlukan telah dilakukan #4 Komentar reviewer: Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap hambatan kultural mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIN) di Kalimantan, uraikan hasilnya..... Respon: Penambahan yang diperlukan telah dilakukan #5 Komentar reviewer: Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap hambatan kultural mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di Kalimantan, baru tampilkan hasilnya..... Respon: Penambahan yang diperlukan telah dilakukan #6 Komentar reviewer: Kesimpulan itu, apanya yang diteliti, yakni apa pengaruhnya gender, apa pengaruhnya etnis,...apa pengaruhnya tingkat ekonomi....., apa pengaruhnya pendidikan orang tua.... Respon: Penambahan yang diperlukan telah dilakukan	
	Jurnal Transformatif (Islamic Studies) http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF	
Editor 2023-12-06 04:35 PM	Subject: [TF] Mohon tolong ditranslatekan ke Bahasa Inggris. Terima kasih untuk deadline waktu sampai tanggal 09 Desember 2023	DELETE

Author
2023-12-07 03:25 AM

Jurnal Transformatif (Islamic Studies)
<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF>

Subject: Hambatan Kultural Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di DELETE
Indonesia (Perbedaan Antargender, Etnis, Ekonomi Keluarga, dan Pendidikan Orang
Tua)

Yth. Yulia Rahmah

Terlampir manuskrip dan hasil similarity turnitin (8%). Terima kasih

Jurnal Transformatif (Islamic Studies)
<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/TF>

Close